

ПОСЛОВИЧНЫЙ ФОНД ЯЗЫКА МИРА КАК СОКРОВИЩНИЦА НАРОДНОЙ МУДРОСТИ

Каримова Айниса Данияр кизи

Магистрантка II курса УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14759700>

Аннотация. Пословичная языковая картина мира представляет собой уникальное явление, обладающее рядом характерных черт. Она отражает особенности мышления, характера и отношений, присущие определённому социокультурному обществу. Пословицы и поговорки служат своеобразными ключами к пониманию традиций, обычаев, примет и представлений, которые являются важными элементами формирования и передачи культурно-исторического опыта. Пословицы и поговорки представляют собой не только хранилище знаний, но и средство образного выражения этих знаний. Они позволяют нам увидеть мир глазами представителей определённой культуры и понять их отношение к различным явлениям действительности.

Ключевые слова: языковая картина мира, пословичная языковая картина мира, аксиология, лингвокультура, социокультурное общество.

В каждой культуре есть свой уникальный взгляд на мир, который отражается в языке. Носители языка воспринимают окружающую действительность через призму своего языка. Знания, которые они получают, фиксируются в языковой форме.

Понятие «языковая картина мира» было введено Л. Вайсгербером. Он разделял точку зрения В. фон Гумбольдта о том, что язык играет активную роль в мышлении человека и является его деятельностью. В процессе языковой деятельности формируется система понятий, и язык становится хранилищем накопленного опыта поколений.

С одной стороны, язык — это средство восприятия окружающего мира, и в этом смысле он статичен. С другой стороны, языковая картина мира как система знаний — это динамичное и постоянно меняющееся явление.

В основе концепции Л. Вайсгербера о языке лежит идея о том, что язык влияет на восприятие и практическое использование мира его носителями. В современной лингвистике это связано с когнитивной и прагматической функциями языка [4].

Согласно этой концепции, язык не только выражает знания и представления о мире, но и формирует определённое мировоззрение. Знания и представления формируются на основе восприятия объективной реальности, а мировоззрение — на основе особенностей национальной культуры, таких как знания, верования, традиции, ценности и стереотипы.

Язык позволяет структурировать мир и выражать его через языковые единицы [4].

В современном языкознании предлагаются разные точки зрения языковой картины мира.

Исследователи рассматривают языковую картину мира с разных точек зрения:

1. С позиции упорядоченной системы знаков, которая передает информацию об окружающем мире [7], как представление о действительности, особое видение,

выражаемое языковыми средствами [7], как совокупность языковых знаний, закодированных на уровне грамматики [7].

2. В соотношении с научной картиной мира, отмечая полифункциональность языковой картины мира и стремление к единой истине у научной [8].

3. В рамках семиотики как конструкция, объективно существующая в сознании человека и связанная с понятиями пространственного конструирования образа мира [9].

4. В контексте мировидения через призму языка: языковая картина мира – это зафиксированная в языке и специфичная для конкретной языковой общности модель восприятия окружающего мира, то есть мировидение через призму языка [10].

5. В национально-культурном аспекте:

- картина мира формируется у человека в процессе социализации и принимает на себя национально-культурное воздействие [3];

- отражение способа моделирования и структурирования действительности, характерного для конкретной лингвокультурной общности [1];

- язык выступает национальным средством общения, в котором отражаются закрепляются и реализуются специфические факты материальной и духовной культуры общества [1];

- взаимообусловленность менталитета и языковой картины мира [1];

- языковая картина мира есть посредник между личностью, носителем языка, в процессе его коммуникации с окружающей средой, которая отражает объективно восприятие мира носителями той или иной культуры [7].

7. В рамках системного подхода:

- картина мира – это совокупность общих представлений о мире [2], результат переработки информации об окружающем мире и деятельности человека [3], упорядоченная система общих значений и представлений [3];

- языковая картина мира есть более глубинный слой общей картины мира, предполагающей соотнесение объективной реальности мира, существующей вне сознания человека и картины мира как продукта человеческого сознания, внереализованного посредством языка [4];

- языковая картина мира – это продукт сознания, сформированный в результате взаимодействия мышления, окружающего мира и языка как средства выражения мыслей о мире в процессе коммуникации [5].

8. С точки зрения различения концептуализации: соотношение понятий «концептуальная картина мира» и «языковая картина мира» [6]:

- картина мира включает реальные явления, предметы и факты действительности, включая отношение человека к ним и изменение их отражения в процессе взаимодействия с окружающим миром;

- система оценок и отношений вербализуется посредством национального языка, получая знаковую форму;

- язык отражает знания о мире, национально-культурный опыт;

- языковая картина мира отражает конкретную национальную картину мира;

- языковая картина мира формируется посредством взаимодействия языковых, социальных, природных, ценностных, культурных факторов и может быть

представлена в виде целостной (мифологической, религиозной, физической) картины мира либо в виде ее фрагмента реальности – определенного концепта, отражающего национальное, личностное у различных социальных групп, представителей разных эпох;

- в основе языковой картины мира лежат логико-языковые единицы или концепты, которые отражают взаимосвязи между языком и мышлением, языком и культурой [6].

Функции формирования отношения человека к миру выполняет по большей части картина мира, норм его поведения через призму языковой картины мира, при этом язык – это материальная форма, в которой картина мира закрепляется и реализуется [6].

В языковом сознании народа отражается картина мира, которая представляет собой динамическую систему знаний о мире и бытия, формируемая под влиянием различных географических, экономических, социально-политических, исторических и этнопсихологических факторов отдельного народа. Тем самым языковая картина мира обладает национально-культурной спецификой, формируемой на базе общих ментальных образований. При этом язык выступает как посредник между человеком и картиной мира, отображая культурную и национальную составляющие.

В связи с этим целесообразно выделить особую способность языковой картины мира в описании явлений и фактов окружающей действительности и зафиксировать их в национальном видении мира, реконструкции на основе полного описания лексических и грамматических значений. Тем самым языковая картина мира отражает определенный способ восприятия мира, его категоризации и концептуализации.

Участие носителя языка в совместной речевой деятельности с другими представителями национальной общности определяет специфические черты национальной языковой картины мира, проявляющейся в символах, сравнениях, метафорах.

Развитие человека осуществляется в языковом и культурном пространстве, что обуславливает единство языка и культуры как фактора образования национальной картины мира, где язык является одним из первостепенных признаков народа. В данном случае стоит говорить о том, что в языке накапливаются, сохраняются, закрепляются, реализуются результаты восприятия и мыслительной деятельности индивида [8]. Соответственно, языковая картина мира представляет собой совокупность информации о внешнем и внутреннем мире, закреплённом посредством определенного языка.

Тем не менее ряд авторов соотносит взаимосвязи языка, мыслительной деятельности и картины мира, отождествляя язык как двусторонний процесс отражения мышления по отношению к миру и от мира к мышлению. В данном случае мир – человек и среда, где они вместе взаимодействуют, картина мира – это отражение мира в сознании человека и его представления о мире, а языковая картина мира – это совокупность информации о человеке и среде, закреплённая, переработанная и зафиксированная посредством языка. Исходя из этого, можно заключить, что языковая картина мира реконструирует модели действительности посредством определенных национально-культурных значений.

Таким образом, языковая картина представляет собой совокупность объективных знаний о мире на определенном этапе развития человека и национальное наследие поколений (традиции, ценности, культура, стереотипы, нормы языка), вербализованное в речевой деятельности, и направлена на понимание внешней действительности и внутреннего мира человека. Соответственно, в языковой картине мира происходят процессы номинации, идентификации, категоризации различных явлений, фактов действительности и отнесение их к определенной культуре.

В исследованиях Т. Ф. Грищенко, О. М. Казаковой, Г. Е. Исабековой, Н. А. Погребной, Н. М. Локтеоновой, С. Р. Сомоевой, Г. А. Форманюк и др. пословицная языковая картина мира соотносится с языковой картиной мира, поскольку пословицы хранятся в языковой памяти народа.

Пословицная языковая картина мира рассматривается как фрагмент языковой картины мира, которая отражает национально-культурное содержание и базовые ценности.

Пословицная языковая картина мира представляет собой совокупность языковых единиц, воспринимаемых как целостное знание, важное для конкретного народа, и передаваемое последующим поколениям [10].

В связи с этим пословицную языковую картину мира можно рассматривать как часть языковой картины мира, мировидение и менталитет народа в течение длительного временного отрезка.

Следует отметить, что пословицная картина мира в большей степени консервативна, структурна, поскольку обеспечивает преемственность и стабильность национальных представлений».

Таким образом, пословицная языковая картина мира характеризуется следующими свойствами:

- отнесенность к определенному социокультурному обществу;
- передача национально-культурных особенностей народа (тип мышления, особенности характера, отношения);
- наличие отсылок на традиции, обычаи, приметы и представления как важный механизм закрепления и воспроизведение исторически, социально и культурно обусловленного типа поведения;
- отражает смысловое содержание знаний, специфичных для данного этноса в отношении данного фрагмента действительности, и способ его образного представления в форме оценки;
- реконструкция пословицной языковой картины мира позволяет описать взгляд на мир и отношение к явлениям действительности.

References:

1. Апресян Ю.Д. Языковая картина мира и системная лексикография. – М., 2006. – 234 с.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 145с.
3. Богуславский В.М. Типология значений образных средств выражения оценки внешности человека. – М., 1995. – 98 с.

4. Маджидова Р.У. [Антропоцентризм как важнейший признак современной лингвистики.](#) – Miasto Przyszłości, 53. – С. 226-230.
5. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2001. – 204 с.
6. Мякишева Е.В. Эстетическая оценка человека в современном русском языке: лингвистический и лингвокультурологический аспекты: автореферат диссер. канд. фил. наук. – Омск, 2009.
7. Носирова М. О. Аксиологический аспект социальных ценностей в русской и узбекской пословичной картине мира //Актуальные вопросы теории и практики преподавания русского языка как иностранного: вызовы и перспективы развития в открытом образовании. – 2021. – С. 316-322.
8. Носирова М. Лингвокультурологический анализ паремий, вербализующих концепт «труд–безделье» в пословицах //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 188-197.
9. Носирова М. О. Педагогические мысли Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бабура //Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность. Сборник статей и тезисов докладов Международной научно-практической конференции 28 февраля 2020 г. – Litres, 2022. – С. 389.
10. Холматова Ш. С., Носирова М. О. Инновационные технологии в современном образовании //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 175-180.